

(/)

Universität Hildesheim (/) › Über uns (/uebersicht-ueber-uns/) › Veranstaltungen (/veranstaltungen/) › Artikel (/veranstaltungen/artikel/) ›

ONLINE "Digital Autumn School" 2021 zum Forschungsdatenmanagement

ONLINE "Digital Autumn School" 2021 zum Forschungsdatenmanagement

Dienstag, 12. Oktober 2021 um 14:00 Uhr

Open Science, Open Data. Forschungsdatenmanagement.

Wo? Die Veranstaltung wird mit BigBlueButton (BBB) durchgeführt werden. Den Link zur Veranstaltung finden Sie hier:

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-fu1-txu-vsm> (<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-fu1-txu-vsm>)

Wann? 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Thema: Open Science - Open Data - Forschungsdatenmanagement.

Referenten_innen:

- Markus Deimann, Berater für den Bereich Bildung und Wissenschaft, Berlin
- Dr. Susanne Blumesberger, FAIR Data Austria, UB Wien
- Paola Corti, Open Education Consortium
- Milan und Noreen Krause, OER Portal Niedersachsen (twillo / Lehre teilen - <https://www.twillo.de/oer/web/> (<https://www.twillo.de/oer/web/>)) TIB Hannover
- Sabine Boccalini (UB Osnabrück) zum Open Access.

Info: Die digitale "Autumn School" (im "mini" - Format) verfolgt inhaltlich das Ziel über Neuigkeiten im Bereich Open Science und Open Data zu informieren und dabei außerdem über bewährte und nicht-bewährte Forschungswerkzeuge zu sprechen. Expertinnen und Experten kommen hier zu den "Open" - Themen zusammen. Wissenschaftliche Bibliotheken sollten, je nach Ressourcen, die Generation "O" durch ihre Dienste unterstützen (Data Publishing/Data Sharing, Metadatenmanagement, usw.).

Wie werden bereits Lösungen im Zusammenhang mit den Anforderungen aus der "Scientific Community" standardisiert umgesetzt (Good Practices, z.B. "Open Data")? Wo liegen die Probleme (Fallbeispiele)?

Leseempfehlungen (zur Vorbereitung):

- MedienPädagogik Themenheft: Forschung und Open Educational Resources – Eine Momentaufnahme für Europa. Herausgegeben von Markus//Deimann. <https://doi.org/10.21240/mpaed/34.X> (<https://doi.org/10.21240/mpaed/34.X>)
- Antoneanu, Silvia; Hubert, Mihaela: Digitale Datenarchive/Repositorien und Barrierefreiheit <<https://phaidra.univie.ac.at/o:1165547> (<https://phaidra.univie.ac.at/o:1165547>)>: Erstellung von Schulungsmaterialien und Schulungskonzepten für barrierefreie Inhalte. Projektbericht des Grundlehrgangs Library and Information Studies des Jahrgangs 2019/20/21 an der Universität Wien, betreut von Susanne Blumesberger. <https://hdl.handle.net/11353/10.1165547> (<https://hdl.handle.net/11353/10.1165547>)
- Santos-Hermosa, Gema, Corti, Paola, Proudman, Vanessa, Moes, Sylvia, & Tramantza, Evi. (2021, May 14). Survey Instrument: Open Education in European Libraries of Higher Education Survey 2021. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4761541> (<http://doi.org/10.5281/zenodo.4761541>)
- OER-Portal Niedersachsen. <https://blogs.tib.eu/wp/tib/author/krausen/> (<https://blogs.tib.eu/wp/tib/author/krausen/>)

Hier geht es zur zugehörigen Website: <https://www.uni-hildesheim.de/forschungsdaten/> (<https://www.uni-hildesheim.de>)

/forschungsdaten/)

Hier gibt es den Flyer zum Download. (/media/presse_news/Veranstungskalender_Anhaenge/2021-10-12-digital_autumn_school.pdf)

[Zurück]

Zum Veranstaltungskalender (/veranstaltungen/veranstaltungskalender/)

(https://www.youtube.com

(/veranstaltungen/veranstaltungskalender/)

/artikel/UC301psjAyzw.instagram.com

/rsshildesheim.uni-hildesheim.de/)

© 2022 Stiftung Universität Hildesheim

Letzte Änderung: 18.03.2022

Impressum (/impressum/)

Datenschutz (/datenschutz/)

Barrierefreiheit (/barrierefreiheit/)

Login (https://intranet.uni-hildesheim.de)

Bewerben (/studium/bewerbung/)

**WELTOFFENE
HOCHSCHULEN
GEGEN FREMDEN-
FEINDLICHKEIT**

metropol
region.de

(/gleichstellungsbuero/projekte/auditfamiliengerechtehochschule/)

• Studium (/studium/)

- Studienangebot (/studium/studienangebot/)
- Bewerben und Einschreiben (/studium/bewerbung/)
- Studieninformationsportal (SIP) (/studium/studieninformationsportal-sip/)
- Studienwahl (/studium/studienwahl/)
- Studienorganisation (/studium/studienorganisation/)
- eCampus (/studium/ecampus/)
- Rund ums Studium (/studium/rund-ums-studium/)
- Fort- und Weiterbildung (/studium/fort-und-weiterbildung/)
- Beratung & Service (/studium/beratung-service/)
- E-Learning 2020 (/e-learning2020/)
- FAQ für Lehrende -Informationsseite Coronavirus (SARS-CoV-2) (/studium/faq-fuer-lehrende-informationsseite-coronavirus-sars-cov-2/)

• Forschung (/forschung/)

- Übersicht (/forschung/)
- Forschungseinheiten (/forschung/forschungseinheiten/)
- Fachbereiche (/forschung/fachbereiche/)
- Graduiertenzentrum (/graduiertenzentrum/)
- Forschungsförderung (/forschung/forschungsfoerderung/)
- Ethik und Transparenz (/forschung/ethik-und-transparenz/)
- Forschungsdatenmanagement (/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/)
- Stabsstelle Forschung (/forschung/stabsstelle-forschung/)
- Transfer & Gründungen (/kompetenzwerkstatt-fuer-entrepreneurship-und-transfer/startseite/)

- **Internationales (/internationales/)**

- Highlights (/internationales/highlights/)
- Wege an die Universität Hildesheim (/io/incoming/)
- Wege ins Ausland (/io/outgoings/)
- International Office (/io/)
- Interkulturelle Qualifizierung (/io/interkulturelle-qualifizierung/)
- Internationalisierung (/io/internationalisierung/)

- **Öffentlichkeit (/oeffentlichkeit/)**

- Kommunikation und Medien (/presse/)
- Wissenschaftskommunikation (/presse/)
- Freunde & Förderer (/freunde-foerderer/)
- Ehemaligennetzwerk ALUMNI*ALUMNAE (/oeffentlichkeit/ehemaligennetzwerk/)
- Universitätsgesellschaft (/unigesellschaft/)
- Ehrenmitglieder (/oeffentlichkeit/ehrenmitglieder/)
- Unishop | Universität Hildesheim (/oeffentlichkeit/unishop-universitaet-hildesheim/)

- **Einrichtungen (/einrichtungen/)**

- Fachbereich 1 (/fb1/)
- Fachbereich 2 (/fb2/start/)
- Fachbereich 3 (/fb3/)
- Fachbereich 4 (/fb4/)
- Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (/celeb/)
- Universitätsbibliothek (/bibliothek/)
- Zentrale Wissenschaftsadministration (/einrichtungen/verwaltung/)
- Beratung & Service (/beratung-service/)
- Beauftragte & Vertretungen (/beauftragte-vertretungen/)
- Projekte & Initiativen (/projekte-initiativen/)

- **Über uns (/uebersicht-ueber-uns/)**
 - Profil (/profil/)
 - Aktuelles (/aktuelles/)
 - Geschichte der Universität (/geschichte-der-universitaet/)
 - Organe und Gremien (/organe-und-gremien/)
 - Stiftungsuniversität (/stiftung/)
 - Die Universität als Arbeitsplatz (/die-universitaet-als-arbeitsplatz/)
 - Veranstaltungen (/veranstaltungen/)
 - Standorte & Anfahrt (/anfahrt/)
 - Kontakt (/kontakt/)